

УДК 378.146: 004.056.5

Шлоер Бернгард –

доктор юридичних наук (нім.),
довгостроковий доцент ДААД (Німецької служби академічних обмінів),
доцент кафедри службового та медичного права, Інститут права,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0001-6230-8471>

Dr. jur. Bernhard Schloer –

doctor of juridical sciences (Germany),
long term associate professor DAAD,
assistant professor of civil service and Medical Law Department, Law Institute,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Академічний плагіат: Нормативно-правова база та практика у Німеччині

Викладені правові документи та судова практика німецьких адміністративних судів продемонструють всеохоплюючу систему протидії проти наукового плагіату. Викладений матеріал також покаже, що науковий плагіат є зростаючою проблемою, яка ґрунтується на сучасних системах оцінювання наукової успішності. Тому потрібно шукати інші додаткові важелі протидії порушенням академічної доброчесності.

Ключові слова: академічний доброчесність, плагіат, Німеччина.

Изложенные правовые документы и судебная практика немецких административных судов продемонстрировали всеобъемлющую систему противодействия научному плагиату. Также изложенный материал показывает, что научный плагиат – это возрастающая проблема, которая базируется на современных системах оценивания научного успеха. Поэтому следует искать другие дополнительные рычаги противодействия нарушениям академической добропорядочности.

Ключевые слова: академическая добропорядочность, плагиат, Германия.

B. Schloer Academic Misconduct. Regulations and Decisions of Administrative Courts in Germany

The presented German regulations and decisions of administrative courts show a picture of a sophisticated system dealing with academic misconduct. Nevertheless, the picture shows also, that this negative behavior is an increasing phenomenon, which has its roots in the growing importance of “ratings” and “rankings”. Therefore, the fight against academic misconduct requires additional changes.

Keywords: academic misconduct, plagiarism, Germany.

Постановка проблеми. Питання академічного плагіату є сьогодні надзвичайно актуальним. В історичній перспективі це феномен новітньої історії, що зв'язаний з економічною і суспільною значимістю наукових досягнень та наукових ступенів [1, s. 19 f., 24 ff.]. Про важливість цієї теми свідчить кількість виявленого плагіату та реакція суспільства на такі випадки, особливо коли вони стосуються відомих людей. Ще однією причиною актуальності означеного питання є сучасні технології, які полегшують використання текстів інших авторів: функції копіювання у

текстових редакторах, публікації наукових робіт в Інтернеті та програми машинного перекладу [2, s. 117 ff.]. Проте до цих сучасних технологій також належать і програми, здатні виявляти й доводити випадки плагіату [3, s. 135 ff.]. А вже сьогодні культура наукових публікацій полягає в тому, що задля підвищення персонального рейтингу і рейтингу наукової установи наукові роботи необхідно публікувати швидко й у великих обсягах [1, s. 22 ff.], а тому багато вчених у змозі задовольнити ці вимоги, лише вдаючись до плагіату [4, s. 206 ff.; 5, s. 59 f. (називають ці рейтинги важливою причиною

плагіату); 1, s. 22 f.; 6]. Тому у положенні про академічну доброчесність в університеті зазначено, що «при оцінюванні наукових досягнень критерії оригінальності та якості наукової роботи завжди повинні мати пріоритет над критерієм кількості» [7, § 2 VII].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення німецького законодавства, а також практики адміністративних судів у сфері академічної доброчесності, важливе не лише як приклад критеріїв оцінювання плагіату у науковій роботі і процедур розгляду звинувачень у плагіаті. У німецькому законодавстві конкретизовано принципи академічної доброчесності, встановлені Основним законом ФРН і судовою практикою Федерального конституційного суду Німеччини та європейських судів у цьому напрямі.

Невирішені раніше проблеми. Ці принципи також можна вивести з положень конституційного права України, для якої значну вагу має європейське право. Саме тому ознайомлення з німецьким законодавством у сфері академічної доброчесності має важливе пізнавальне значення під час розгляду правової ситуації в Україні.

Мета. Далі у цій статті буде розглянуто правову ситуацію в царині академічної доброчесності в Німеччині з метою структурувати аналіз відповідних українських нормативно-правових актів у цій сфері.

Виклад основного матеріалу.

I.) Нормативно-правова база

1. Конституція

Наука захищена ч. 3 ст. 5 Основного закону ФРН. Ця гарантія, однак, не є абсолютною, вона може бути обмежена законами, але при цьому сутність цього основного права має залишитись недоторканою. Таким допустимим обмеженням є, наприклад, авторське право. Визначення поняття «наука» настільки ж широкі, як і сама наука. На думку Федерального конституційного суду Німеччини, наукою є свого роду самостійний пошук знань. Згідно з цим визначенням свобода наукового пізнання не захищає випадки простого відтворення того, що вже відомо [8; 9, s. 815]. До плагіату це твердження може бути застосоване так, що плагіат є «науковою діяльністю», на яку не

розповсюджується дія ч. 3 ст. 5 Основного закону ФРН.

2. Закони

а) На рівні законів академічна доброчесність регулюється положеннями законодавства про авторське право. Ці положення містяться у Законі ФРН «Про авторське право і суміжні права» (Urheberrechtsgesetz) [10], у якому також відображено важливі приписи ЄС у цій царині [11].

Для поняття «плагіат» важливе значення має таке положення Закону ФРН про авторське право і суміжні права: Закон захищає лише ті наукові роботи, які є особистим науковим витвором автора, а тому під дію цього закону не підпадають тексти, у яких є плагіат. Науковими роботами, які захищає цей закон, також вважаються переклади, але за умови, що переклад є особистим витвором перекладача (§ 3 Закону ФРН про авторське право і суміжні права). Одним із ключових понять Закону про авторське право є поняття «автор», тобто автор (чи автори) твору. Відповідно до §§ 7, 8 11 і далі Закону ФРН про авторське право і суміжні права автор має право ухвалювати рішення про публікацію та використання свого твору і, якщо застосовно, вимагати за це винагороди. Використання у своєму творі текстів (або частин тексту) інших авторів з науковою метою дозволяється тільки за згодою автора, і за це він повинен отримати належну винагороду (§ 32 Закону ФРН про авторське право і суміжні права).

Однак Закон ФРН про авторське право і суміжні права передбачає винятки із цього принципу: Згідно з §§ 44a і далі цього Закону певні види використання текстів інших авторів дозволені законом і без згоди автора. Для науки важливим є § 51 Закону ФРН про авторське право і суміжні права, відповідно до якого використання твору інших авторів (або його частин) дозволяється у формі цитат насамперед для наукового обговорення цитованого тексту (або його частин) [12, s. 177; 13, s. 88]. Із цього положення випливає, що переписування або копіювання текстів не підпадає під мету цитування. Для всіх дозволених видів використання текстів інших авторів діє § 63 Закону ФРН про авторське право, який містить обов'язок автора наукової роботи правильно

цитувати твори інших авторів у своїй роботі. Це означає, що існують закріплені законом правила цитування. Відповідно до § 3 Закону ФРН про авторське право обов'язок щодо коректного цитування має свою особливість, коли йдеться про перекладені тексти (або їх частини): і твір, і його переклад є «авторськими роботами», адже переклад є особистим витвором перекладача, тому у таких випадках необхідно цитувати як автора тексту, так і перекладача.

У Законі ФРН про авторське право немає прямих згадок поняття «плагіат», але він містить положення про академічну доброчесність, відповідно до використання текстів інших авторів допускається тільки для наукового обговорення цитованого тексту, але ці цитати мають бути належним чином позначені та оформлені.

b) Інші положення стосовно академічної доброчесності містяться у праві вищої освіти (Hochschulrecht). Згідно зі ст. ст. 73, 74 Основного закону ФРН ця галузь права є компетенцією федеральних земель, тобто регулюється окремими федеральними землями. У цій статті будуть наводитись стандарти вищої освіти лише однієї з федеральних земель Німеччини – Баварії. У Законі федеральної землі Баварія про вищу освіту [14] зазначено: «Особи, які займаються науковою діяльністю у вищому навчальному закладі, зобов'язані дотримуватися принципів академічної доброчесності...» (п. 3 ч. 1 ст. 6 Закону). Оскільки університети мають свободу наукових досліджень і викладання здійснюється відповідно до ст. 3 Закону федеральної землі Баварія про вищу освіту, вони уповноважені згідно з п. 3 ч. 1 ст. 6 цього Закону у своїх статутах визначити свої принципи академічної доброчесності.

с) На рівні законів також регулюють положення кримінального права, оскільки окремі випадки плагіату можуть підпадати під категорію шахрайства, див. нижче п. V.2.

3. Положення університетів

Принципи академічної доброчесності окремих університетів зазначені в положеннях про присвоєння наукових ступенів і правила забезпечення належної академічної практики. При цьому університети мають дотримуватися рекомендацій наукових асоціацій та представництв університетів [15; 16; 17; 7; 42, s. 184]. Це одна з причин того, чому у багатьох

університетах такі правила дуже схожі. Інша причина полягає в тому, що деякі стандарти, які містяться в цих положеннях, були встановлені судовою практикою: Конституційне та європейське право [18; 19; 20], а також судова практика адміністративних судів визначають межі положень університетів в означеній сфері. Далі у цій статті будуть представлені тільки положення про академічну доброчесність Регенсбурзького університету.

II.) Поняття «науковий проступок» та «мінімальна межа»

Спочатку необхідно дати визначення поняттю «науковий проступок». У Статуті Регенсбурзького університету міститься таке визначення цього поняття: «Науковим проступком вважається надання у науковому контексті помилкової інформації свідомо або через грубу недбалість, порушення права інтелектуальної власності інших осіб... Вирішальними при цьому є обставини конкретного випадку» (ч. 1 § 3 Статуту Регенсбурзького університету). Значення має, як було вчинено проступок: «свідомо» або «через грубу недбалість». Для роз'яснення цього визначення у § 3 Статуту міститься перелік неправомірних дій, включно із «незаконним використанням творів іншого автора з посиланням на презумпцію авторства (плагіат)» (ч. 1b § 3 Статуту).

1.) Ці вимоги були конкретизовані у судовій практиці адміністративних судів: значення має кількість неправильних або пропущених посилань щодо усього тексту. Наприклад, у рішенні адміністративного суду м. Карлсруе позивачка стверджує, що лише 1 % її наукової роботи містить помилки. Така кількість помилок є нижчою від мінімальної межі, а тому допускається. Однак суд постановив, що допущені порушення є серйозними незалежно від їх кількості [21, № 4]. Кількість і об'єм наукових порушень є найважливішими [22, № 35, 44, 47; 23; 24, № 23; 25; 26, № 137; 27, № 42; 28, № 43, 46; 29, № 22; 30, № 18; 31, № 23–25], але не єдиними критеріями визначення академічної недоброчесності. Необхідно з'ясувати, чи неправильні або пропущені посилання створюють враження, що це сталося випадково, чи вони свідчать про спланованість та систематичність [32, № 72; 33, № 21; 27, № 41; 21, № 81 f.; 28, № 48]. Неправильне

цитування включає також використання посилань, якими інші автори обґрунтовують свої висловлювання, так звані «сліпі цитати» [24, № 17]. Використання уривків тексту іншого автора в оригіналі з його стилістичними особливостями без зазначення або з неповним зазначенням імені автора (наприклад цитування лише один раз або посилання лише у списку використаних джерел [31, № 25; 27, № 36, 41]) також є критерієм наявності плагіату у науковій роботі [32, № 72; 24, № 18, 24; 27, № 37; 28, № 44; 31, № 27], оскільки це означає, що автор наукової роботи, у якій виявлено плагіат, мав справу з текстом оригіналу, а потім свідомо неправильно його процитував або не позначив як цитату взагалі [24, № 24]. Крім того, запозичення текстів інших авторів може призвести до того, що робота втрапить статус «самостійного наукового досягнення» [34]. Плагіатом може бути і використання дещо видозміненого тексту іншого автора, так зване «перепарафразування», або відтворення структури тексту іншого автора, так званий «структурний плагіат» [24, № 24; 26, № 122; 27, № 38 f.; 30, № 19; 35]. Недостатньо просто зазначити твір іншого автора у списку використаних джерел, треба ще зробити посилання на нього у конкретному місці в тексті, де він цитується [24, № 19; 31, № 25]. Ще одним критерієм оцінювання плагіату є професійне значення тексту іншого автора, який цитується у науковій роботі без зазначення імені. Треба встановити, чи запозичений уривок тексту є важливою складовою наукової позиції автора плагіату або лише додатковим підтвердженням його висловлювання, яке достатньо підтверджується іншими джерелами [22, № 44]. Попередження порушень академічної доброчесності також спрямовано на захист авторитету та репутації самої науки [7, § 1]. Тому потрібно визначити, чи може конкретний науковий проступок завдати шкоди репутації науки й університету [22, № 37, 39; 26, № 169; 31, № 30]. Під час перевірки наукової роботи на плагіат слід звертати увагу на те, як ця робота сприймається читачем [29, № 22], зокрема, чи створюється враження наукової компетентності автора і самостійного виконання роботи.

З цих рішень адміністративних судів та §§ 51 і 63 Закону ФРН про авторське право випливають такі вимоги щодо цитування текстів

інших авторів: тексти інших авторів можуть цитуватися у науковій роботі, якщо це необхідно для наукового обговорення ідей у цитованому тексті. Тексти і частини тексту інших авторів необхідно належним чином оформити як цитати [36, s. 31 ff.]. Посилання на текст інших авторів повинно знаходитись там, де цей текст цитується, а не у будь-якому місці наукової роботи. При цьому застосовуються критерії правдивості та ясності цитування [36, s. 46 f.].

2.) Мінімальна межа для визначення плагіату

Дрібниця (Bagatelle) – це щось незначне, несуттєве, невелике. У такому значенні це слово також використовується в юридичній мові: невеликий податок, незначне правопорушення і мінімальна межа (Bagatellgrenze) для плагіату.

Під «мінімальною межею» розуміється межа під час перевірки наукової роботи на плагіат, до якої випадки плагіату не вважаються «серйозним науковим проступком». Ця мінімальна межа не є абсолютною або чітко встановленою, а визначається відповідно до «обставин конкретного випадку» (§ 3 Статуту Регенсбурзького університету). Щоб детальніше визначити цю межу, необхідно ще раз згадати визначення наукового проступку: «Науковим проступком вважається надання у науковому контексті помилкової інформації свідомо або через грубу недбалість, порушення права інтелектуальної власності інших осіб... Вирішальними при цьому є обставини конкретного випадку» (ч. 1 § 3 Статуту Регенсбурзького університету). Тому «незаконне використання творів інших авторів із посиланням на презумпцію авторства» має бути «свідомим» або «через грубу недбалість» та має відбуватись «у науковому контексті». Із цієї вимоги випливає, що плагіат може не бути науковим проступком, коли кількість виявлених випадків знаходиться нижче мінімальної межі виявлення плагіату.

Аналіз цих рішень адміністративних судів показує (п. IV.1. вище), що мінімальна межа плагіату практично не відіграє жодної ролі під час ухвалення рішень і згадується лише в деяких судових рішеннях [33, № 21; 21, № 82; 26, № 130, 137]. У зазначених рішеннях судів йдеться про випадки плагіату, які підпадають під усі критерії свідомого порушення або порушення

через грубу недбалість принципів академічної доброчесності. Причиною цього є процедура розгляду звинувачень у плагіаті: наукові роботи спочатку перевіряються на плагіат в університетах, і якщо кількість виявлених випадків плагіату знаходиться нижче мінімальної межі, то такий плагіат буде розглядатись як несуттєвий (див. п. III нижче). Як підсумок, такі справи навіть не доходять до суду.

Відповідно до зазначеної судової практики можна вивести такі критерії визначення плагіату як несуттєвого:

- невелика кількість порушень;
- частини текстів інших авторів не використовувались взагалі або використовувались дуже мало;
- джерела, які не оформлені належним чином, мають другорядне значення для наукового змісту роботи;
- ці дії не є спланованими або систематичними. Помилки робить кожен.

Утім, ці критерії визначення плагіату як несуттєвого повинні розглядатися на фоні загальної картини наукової роботи. Адже є різниця, яка це робота: на 200 сторінок або на 2000, чи джерела для наукової роботи знаходяться у відкритому доступі в Інтернеті та бібліотеках, або ж це історико-правова робота, і джерела до неї є лише в архівах, які автор мав переписати від руки.

3.) Особливі випадки плагіату

а) Переклад джерел

Особливий вид запозичень текстів інших авторів – це використання у своїй науковій роботі перекладу цих джерел без належного оформлення цитування або посилання, див. вище п. I. 2а. Цей вид запозичень має бути кваліфіковано як плагіат відповідно до вищезазначених критеріїв. Складність, однак, полягає у виявленні таких форм плагіату.

При перекладі наукової роботи може виникнути ситуація, коли перекладач із міркувань зручності використовує частини тексту з інших творів, що є плагіатом. Оскільки автор наукової роботи не знає іноземної мови, він не може перевірити ці випадки, але несе відповідальність за допущення плагіату.

б) Знання науковців

«Цитування по пам'яті» – проблема, яка рідко буває у молодих науковців. Вона трапляється, коли науковець за свою довгу

наукову діяльність здобув багато знань, але уже давно забув, із яких саме робіт інших авторів він отримав ці знання. Це може зайти настільки далеко, що видатні діячі буквально дослівно «цитують» твори інших авторів, навіть цього не усвідомлюючи. Із роками прочитані й проаналізовані наукові тексти та власні наукові позиції автора зливаються в один конгломерат знань, і йому потім дуже важко виокремити з цього масиву знань тексти інших авторів і кваліфікувати їх як наукові досягнення інших науковців, при цьому такий плагіат не є системним або спланованим [12, s. 180].

с) Самоплагіат

Самоплагіат не розглядається як правопорушення відповідно до Закону ФРН про авторське право, оскільки автором першоджерела є сам автор наукової роботи. З погляду академічної доброчесності, однак, самоплагіат може бути оцінений негативно, оскільки складається помилкове враження про наукову діяльність автора з огляду на кількість публікацій, адже зрештою список опублікованих наукових робіт є критерієм оцінки діяльності науковця [13, s. 97]. Якщо йдеться про кандидатські або докторські дисертації, самоплагіат може бути порушенням вимог до оформлення дисертаційних робіт, оскільки ці роботи повинні бути самостійними і не можуть складатися з частин, які вже були предметом захисту дисертації [37]. Згідно з принципами академічної доброчесності випадки самоплагіату необхідно позначати відповідним чином [17, п. 48]. Крім того, самоплагіат може бути порушенням виключного права на публікації видавця, який першим опублікував текст [13, s. 97].

д) Сумнівні випадки плагіату

Іноді важко розмежувати запозичення текстів інших авторів і власні розмірковування автора, а подекуди це буває взагалі неможливо. Наприклад, в українському адміністративному праві роками використовується фраза: «Адміністративне право є конкретизованим конституційним правом». Це твердження коротко узагальнює положення, зазначені у ч. 2 ст. 8 Конституції України. І якщо подивитися з цього боку, то ця фраза є оригіналом, а не плагіатом. Разом із тим, така фраза є назвою есе німецького юриста Ф. Вернера, який він публікував 1959-року «Адміністративне право –

це конкретизоване конституційне право» [38]. Ця назва згадувалась у перекладі в одному українському підручнику в 2015 році і була там належним чином позначена як цитата [39, с. 5]. Якщо ж сьогодні використовувати цю фразу, то виникає питання: це цитата чи ні? Цікава головоломка для наших читачів! (належним чином оформлене цитування [40, с. 52]).

III.) Організація і процедура розгляду звинувачень у плагіаті

Як було зазначено на початку, ці пункти будуть розглянуті на прикладі лише одного університету, а саме Регенсбурзького університету, оскільки положення університетів у цій царині дуже схожі.

1. Організація

В університеті є дві інстанції, які розглядають випадки порушень наукової етики, – це омбудсмен і комісія з розслідування наукових проступків. Відповідно до ч. 1 § 4 Статуту Регенсбурзького університету (далі – Статут) омбудсмен як довірена особа є першою контактною особою у разі виникнення підозр щодо порушення наукової етики. Комісія з розслідування наукових проступків складається з трьох досвідчених професорів, один із яких має бути юристом (ч. 2 § 4 Статуту).

2. Процедура

Процедура розгляду звинувачень у плагіаті складається з двох етапів: попередній розгляд та офіційний розгляд. Правовою основою цієї процедури є Статут [7].

Згідно з ч. 4 § 4 Статуту попередній розгляд справи здійснюється омбудсменом або членом Комісії з розслідування наукових проступків. Під час цього розгляду обвинуваченому надається можливість висловити свою позицію стосовно звинувачень (ч. 3 § 5 Статуту). Після цього Комісія ухвалює рішення про закриття справи або про початок офіційного розгляду справи. Значну роль відіграє при цьому особа, яка повідомила про підозру у порушенні принципів академічної доброчесності. Відповідно до ч. 3 § 5 Статуту без згоди цієї особи не можна розкривати інформацію про неї. Крім того, коли під час попереднього розгляду було вирішено справу закрити, ця особа має право подати клопотання про перегляд цього рішення згідно з ч. 5 § 5 Статуту.

У рамках офіційного розгляду відповідно до § 6 Статуту справа про підозру у порушенні принципів академічної доброчесності розглядається у порядку, аналогічному судовому розгляду. Для цього також можуть бути залучені зовнішні експерти відповідно до ч. 2 § 6 Статуту. Обвинувачена особа має право на захист і навіть може скористатися послугами адвоката. Під час офіційного розгляду інформація про особу, яка повідомила про підозру у порушенні принципів академічної доброчесності, може бути розкрита, оскільки її мотиви можуть бути мати значення для оцінки звинувачень (ч. 4 § 6 Статуту). Рішення Комісії має бути обґрунтованим і обов'язково викладатися у письмовій формі. Потім це рішення передається керівництву університету, яке в разі порушення принципів академічної доброчесності згідно з ч. 1 § 7 Статуту вживає відповідних заходів з дотримання академічних стандартів університету. При цьому необхідно проінформувати інших заінтересованих осіб, наприклад, захистити видавців чи аспірантів, які не зі своєї вини постраждали через цей науковий проступок (ч. 8 § 6 та ч. 2 § 7 Статуту). Рішення про позбавлення наукового ступеня ухвалює факультет відповідно до ч. 2 § 7 Статуту. Рішення про інші наслідки для цієї особи, наприклад, стягнення за порушення трудової дисципліни або дисциплінарні стягнення [4, s. 197], ухвалюють відповідальні установи університету (ч. 3 § 7 Статуту). Можливі також кримінально-правові наслідки для особи, яку викрили в плагіаті [41, s. 117 ff.; 5, s. 58 ff.; 42, s. 155 ff.], якщо наукова робота була передумовою отримання певної посади, наприклад, посади професора. У цьому разі плагіат може бути кваліфіковано як вид шахрайства [43, s. 2461 f.; 41, s. 123 f.], а заява, яка рівносильна присязі, про те, що наукова робота була виконана самостійно, може бути розцінена як неправдива (§ 156 Кримінального кодексу Німеччини (StGB)). Крім того, плагіат може підпадати під норми щодо кримінальної відповідальності Закону ФРН про авторське право, але для цього має бути заява про вчинення кримінального правопорушення, або значний суспільний інтерес у порушенні кримінальної справи (§ 109 Закону ФРН про авторське право) [44; 12, s. 188 ff.]. Цивільно-правові наслідки плагіату можуть настати у відносинах між університетом, де

писали наукову роботу в рамках проекту і третьою особою, яка профінансувала науковий проект; якщо у цій науковій роботі знайшли плагіат, третя особа може стягнути з обвинуваченого свої кошти. Тут виникає питання про те, чи несе плагіатор відповідальність за завдані збитки [5, s. 64 f.].

Під час розгляду звинувачень у плагіаті в університеті необхідно подбати про те, щоб цим не завдати шкоди його репутації. Для особи, чію наукову роботу перевіряють на наявність плагіату, уже сам факт публічного оголошення про звинувачення у плагіаті може завдати шкоди її професійній або академічній репутації. Нанесення шкоди репутації карається законом відповідно до § 186 Кримінального кодексу Німеччини, і потерпіла особа може подати заяву про відшкодування заподіяної шкоди і компенсацію за збитки [45; 43, s. 1934 f.].

3. Позбавлення наукового ступеня регулюється положеннями ст. 48 Закону про адміністративні процедури федеральної землі Баварія (Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz)¹ [46]: Присвоєння наукового ступеня було адміністративним актом, що відбувся через обман або шляхом надання неправдивих заяв, тому такий адміністративний акт є незаконним, а особа може бути позбавлена свого наукового ступеня згідно з ч. 1 та п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 48 Закону про адміністративні процедури федеральної землі Баварія [22, № 21; 4, № 14]. У цьому питанні університети мають дискреційні повноваження, і велике значення надається принципу пропорційності. Однак університетська і судова практики у цій сфері є досить обмеженими: Немає рішень, у яких позбавлення наукового ступеня кваліфікувалося б як непропорційне. Строку давності для позбавлення наукового ступеня також немає, а тому навіть ті наукові ступені, які особі було присвоєно ще дуже давно, можуть бути відкликані, навіть якщо це завдасть величезної шкоди репутації цієї особи і призведе до серйозних професійних наслідків (наприклад: через 25 років [22, № 49], через 30 років [26, № 179–193]). Таким чином, позбавлення наукового ступеня після стількох

років з моменту його присвоєння з юридичного боку є законним, оскільки цей процес регулюється відповідними правовими нормами і не має строку давності. У 2017 році Федеральний адміністративний суд ФРН наголосив на тому [22, Rdnr. 37], що такі серйозні дії, як позбавлення наукового ступеня, мають ґрунтуватись на конкретних нормативно-правових положеннях, які формують правову основу для статутів університетів. Правовою основою для вживання заходів у разі виявлення плагіату є «Закон про адміністрування наукових ступенів» (Gesetz über die Führung von akademischen Graden) від 7 червня 1939 року [47], який відповідно до ст. 123 Основного закону ФРН продовжує застосовуватись у законодавстві федеральних земель (зі змінами, ухваленими у 1948 році). Отже, необхідна правова основа існує, а тому за наявності відповідних на те підстав наукові ступені і вчені звання, присвоєні з 1939 року, можуть бути відкликані й сьогодні [22, Rdnr. 37, 38]. Строк давності за порушення принципів академічної доброчесності не передбачений ні у законах Німеччини, ні в університетських статутах [26, Rdnr. 181]. Тривалий проміжок часу між присвоєнням і відкликанням наукового ступеня також не є причиною того, що університети «втрачають» право на відкликання наукового ступеня. Адже втрата цього права означає, що університет вжив або утримався від вживання заходів, які запевнили вчених, що їм нічого не буде за порушення принципів академічної доброчесності. При ухваленні судових рішень вирішальну роль мало те, що університети починали відповідні розслідування відразу ж після того, як ставало відомо про підозру у плагіаті [26, Rdnr. 188; 29, Rdnr. 31].

На рішення про відкликання наукового ступеня не впливають такі фактори, як завантаженість працюючих докторантів [48], збої в роботі комп'ютера [49] або хвороба [50, № 9; 33, № 22; 31], які, як стверджується, стали причиною плагіату.

Переклад: ТОВ «Бюро перекладів «Агентство-Л»

¹ Федеральне та земельне адміністративно-процесуальне законодавство однакове, тому це положення застосовується і в інших федеральних землях для регулювання процедури позбавлення наукового ступеня.

Список використаних джерел:

1. Bunia, R., Die Ökonomie wissenschaftlichen Zitierens. Das Verbot von Plagiaten als Indiz für eine gestörte Balance in der Wissenschaft. In: Plagiate - Gefahr für die Wissenschaft? eine internationale Bestandsaufnahme, Hrsg. Th. Rommel, 2. Aufl., Lit Verlag, Münster 2011, 288 S.
2. Althaus, M., Zwischen Disziplinierung und „Teaching Moment“ – Lernern, Lehre, Plagiate in internationaler Perspektive. In: Plagiate - Gefahr für die Wissenschaft? eine internationale Bestandsaufnahme, Hrsg. Th. Rommel, 2. Aufl., Lit Verlag, Münster 2011, 288 S.
3. Weber-Wulff, D., Technische Möglichkeiten der Aufdeckung von Plagiaten – Was kann wie und durch wen kontrolliert werden? In: Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, Hrsg. Dreier, Th., Ohly, A., Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2013, 262 S.
4. Schimmel, R., Das Wissenschaftsplagiat – Eine vorläufige Bestandsaufnahme aus juristischer Perspektive. In: Plagiate - Gefahr für die Wissenschaft? eine internationale Bestandsaufnahme, Hrsg. Th. Rommel, 2. Aufl., Lit Verlag, Münster 2011, 288 S.
5. Löwer, W., Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zwischen Ethik und Hochschulrecht. In: Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, Hrsg. Dreier, Th., Ohly, A., Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2013, 262 S.
6. Spiegel-online, 30.04.2018: Britische Elite Unis melden Tausende Betrugsfälle. URL: <https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/grossbritannien-elite-unis-verzeichnen-mehr-schummel-faelle-a-1205469.html>. (data zvernennya: 16.06.2020).
7. Ordnung der Universität Regensburg über die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis Vom 1. Oktober 1999. URL: <https://www.uni-regensburg.de/universitaet/ombudspersonen/index.html>. (data zvernennya: 16.06.2020).
8. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 11. 01.1994 - 1 BvR 434/8790, amtliche Sammlung BVerfGE 1, 13, URL: <https://www.servat.unibe.ch/tools/DfrInfo?Command=ShowPrintVersion&Name=bv090001>. (data zvernennya: 10.07.2020).
9. Oppermann, T., Freiheit von Forschung und Lehre, in: Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band VI: Freiheitsrechte, Hrsg. Isensee, P., Kirchhof, P., Verlag C.F. Müller Heidelberg 1989, 1531 S.
10. Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), Stand vom 28. 11. 2018 (BGBl. I S. 2014), URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/>. (data zvernennya: 10.07.2020).
11. Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights, URL: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/77/oj>. (data zvernennya: 16.06.2020).
12. Fritzsche, J., Wanknerl, B., Das Plagiat im Recht. In: Plagiate - Gefahr für die Wissenschaft? eine internationale Bestandsaufnahme, Hrsg. Th. Rommel, 2. Aufl., Lit Verlag, Münster 2011, 288 S.
13. Schack, H., Wissenschaftsplagiat und Urheberrecht. In: Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, Hrsg. Dreier, Th., Ohly, A., Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2013, 262 S.
14. Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-WK), Stand vom 26. 03. 2019 (GVBl. S. 98), URL: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG>. (data zvernennya: 10.07.2020).
15. Deutsche Forschungsgemeinschaft Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, September 2019, URL: https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf. (data zvernennya: 10.07.2020).
16. Wissenschaftsrat, Empfehlungen zu wissenschaftlicher Integrität, Positionspapier 2015, URL: <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4609-15.html>. (data zvernennya: 10.07.2020).
17. Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer e.V., Leitsätze Gute wissenschaftliche Praxis im Öffentlichen Recht beschlossen auf der Mitgliederversammlung in Kiel am 3. Oktober 2012, URL: <https://www.vdstrl.de/gute-wissenschaftliche-praxis/>. (data zvernennya: 16.06.2020).

18. EuGH, Urteil vom 4.7.1963, Rechtssache 32/62 „Alvis“, URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0032>. (data zvernennya: 10.07.2020).
19. EuGH Urteil vom 24.10.1996, Rechtssache 45 / 86, Commission v. Council, Nr. 8, 9. URL: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=45/86&td=ALL>. (data zvernennya: 10.07.2020).
20. EGMR, Urteil vom 29.04.2002, Pretty v. the United Kingdom, Nr. 32 ff., URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60448>. (data zvernennya: 10.07.2020).
21. Verwaltungsgericht Karlsruhe, Urteil vom 4.3.2013, 7 K 3335/11, URL: http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=16752. (data zvernennya: 10.07.2020).
22. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 21.06.2017 - BVerwG 6 C 3.16, URL: <https://www.bverwg.de/210617U6C3.16.0>. (data zvernennya: 10.07.2020).
23. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg Beschluss vom 13.10.2008, 9 S 494/08 №. 10, URL: <https://openjur.de/u/199486.html>. (data zvernennya: 10.07.2020).
24. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 12.08.2010 -14 A 847/09, URL: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2010/14_A_847_09beschluss20100812.html. (data zvernennya: 10.07.2020).
25. Verwaltungsgericht Hamburg, Urteil vom 24.06.2016 - 2 K 2209/13, №. 193 f., URL: <http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?showdoccase=1&doc.id=MWRE160003599&st=ent>. (data zvernennya: 10.07.2020).
26. Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 20.03.2014, 15 K 2271/13, URL: https://www.rechtsanwaltmoebius.de/urteile/vg-duesseldorf_15-k-2271-13_dissertation-taueschung-entziehung-doktorgrad.html. (data zvernennya: 10.07.2020).
27. Verwaltungsgericht Freiburg Urteil vom 23.5.2012, 1 K 58/12, URL: http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=16297. (data zvernennya: 10.07.2020).
28. Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 22.03.2012-6 K 6097/11, URL: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_koeln/j2012/6_K_6097_11urteil20120322.html. (data zvernennya: 10.07.2020).
29. Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 06.12.2012-6 K 2684/12, URL: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_koeln/j2012/6_K_2684_12urteil20121206.html. (data zvernennya: 10.07.2020).
30. Verwaltungsgericht Frankfurt Urteil vom 23.05.2007 - 12 E 2262/05, URL: <https://openjur.de/u/168198.html>. (data zvernennya: 10.07.2020).
31. Verwaltungsgericht Gießen Urteil vom 15.09.2011 - 3 K 474/10.GI, URL: <https://openjur.de/u/307751.html>. (data zvernennya: 10.07.2020).
32. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Beschluss vom 3.02.2014 – 9 S 885.13, URL: http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=17772. (data zvernennya: 10.07.2020).
33. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 04.04.2006 – 7BV05.388, URL: <https://openjur.de/u/84142.html>. (data zvernennya: 10.07.2020).
34. Verwaltungsgericht Münster, Urteil vom 20.02.2009-10 K 1212/07 №. 25, 26, URL: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_muenster/j2009/10_K_1212_07urteil20090220.html. (data zvernennya: 10.07.2020).
35. VG Regensburg, Urt. v. 31.07.2014 – RO 9 K 13.1442, Nr. 38, URL: <https://openjur.de/u/711900.html>. (data zvernennya: 10.07.2020).
36. Rieble, V., Erscheinungsformen des Plagiats. In: Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, Hrsg. Dreier, Th., Ohly, A., Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2013, 262 S.
37. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 10.02.2016 – 19 A 991/12, Urt. v. 10.02.2016, №. 57, URL: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2016/19_A_991_12_Urteil_20160210.html. (data zvernennya: 10.07.2020).

38. Werner, F., Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht, Deutsches Verwaltungsblatt – DVBL. 1959, S. 527.
39. Zagal'ne administrativne pravo / za zag. red. I.S. Gricenka. Kiiiv: YUrinkom Inter, 2015. 565 c.
40. Mel'nik. R.S., Zagal'ne administrativne pravo v pitannyah i vidpovydyah: navch. posib. Kiiiv: YUrinkom Inter, 2019. 307 c.
41. Kudlich, H. Die strafrechtliche Beurteilung des Wissenschaftsplagiats. In: Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, Hrsg. Dreier, Th., Ohly, A., Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2013, 262 S.
42. Dreier, Th., Ohly, A., Lehren aus der Vergangenheit – Perspektiven für die Zukunft. In: Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, Hrsg. Dreier, Th., Ohly, A., Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2013, 262 S.
43. Schönke, A., Schröder, H. Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl., Redaktion: Eser, A., C.H. Beck, München 2019, 3361 S.
44. Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) vom 1. Januar 1977 zuletzt geändert mit Wirkung vom 1. September 2016, Nr. 261, URL: http://www.bmjv.de/SharedDocs/Archiv/Downloads/RiStBV.pdf?__blob=publicationFile&v=3. (data zvernennya: 11.07.2020).
45. Bundesgerichtshof, Urteil vom 12.01.1960-I ZR 30/58, S. 8, URL: https://www.prinz.law/urteile/bgh/I_ZR__30-58. (data zvernennya: 16.06.2020).
46. Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) vom 23.12.1976 (BayRS II S. 213), BayRS 2010-1-I, URL: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwVfG>. (data zvernennya: 16.06.2020).
47. Gesetz über die Führung von akademischen Graden vom 7. Juni 1939, Reichsgesetzblatt I S. 985.
48. Godina zapitan' u Bundestazi stosovno dokoru pro plagiat u praci federal'nogo ministra: Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 92. Sitzung, den 23. Februar 2011, Plenarprotokoll 17/92, S. 10365 (B), URL: <http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/17/17092.pdf>. (data zvernennya: 08.07.2020).
49. Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 08.07.2015 - 12 K 423.14, №. 7, URL: <http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE150011154&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10>. (data zvernennya: 10.07.2020).
50. Bundesverwaltungsgericht Beschluss vom 20.10.2006 – 6 B 67/06 Nr. 9. URL: <https://www.bverwg.de/201006B6B67.06.0> (data zvernennya: 10.07.2020).

References:

1. Bunia, R., Die Ökonomie wissenschaftlichen Zitierens. Das Verbot von Plagiaten als Indiz für eine gestörte Balance in der Wissenschaft. In: Plagiate - Gefahr für die Wissenschaft? eine internationale Bestandsaufnahme, Hrsg. Th. Rommel, 2. Aufl., Lit Verlag, Münster 2011, 288 S.
2. Althaus, M., Zwischen Disziplinierung und „Teaching Moment“ – Lernern, Lehre, Plagiate in internationaler Perspektive. In: Plagiate - Gefahr für die Wissenschaft? eine internationale Bestandsaufnahme, Hrsg. Th. Rommel, 2. Aufl., Lit Verlag, Münster 2011, 288 S.
3. Weber-Wulff, D., Technische Möglichkeiten der Aufdeckung von Plagiaten – Was kann wie und durch wen kontrolliert werden? In: Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, Hrsg. Dreier, Th., Ohly, A., Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2013, 262 S.
4. Schimmel, R., Das Wissenschaftsplagiat – Eine vorläufige Bestandsaufnahme aus juristischer Perspektive. In: Plagiate - Gefahr für die Wissenschaft? eine internationale Bestandsaufnahme, Hrsg. Th. Rommel, 2. Aufl., Lit Verlag, Münster 2011, 288 S.
5. Löwer, W., Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zwischen Ethik und Hochschulrecht. In: Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, Hrsg. Dreier, Th., Ohly, A., Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2013, 262 S.

6. Spiegel-online, 30.04.2018: Britische Elite Unis melden Tausende Betrugsfälle. URL: <https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/grossbritannien-elite-unis-verzeichnen-mehr-schummel-faelle-a-1205469.html>. (data zvernennya: 16.06.2020).
7. Ordnung der Universität Regensburg über die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis Vom 1. Oktober 1999. URL: <https://www.uni-regensburg.de/universitaet/ombudspersonen/index.html>. (data zvernennya: 16.06.2020).
8. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 11. 01.1994 - 1 BvR 434/8790, amtliche Sammlung BVerfGE 1, 13, URL: <https://www.servat.unibe.ch/tools/DfrInfo?Command=ShowPrintVersion&Name=bv090001>. (data zvernennya: 10.07.2020).
9. Oppermann, T., Freiheit von Forschung und Lehre, in: Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band VI: Freiheitsrechte, Hrsg. Isensee, P., Kirchhof, P., Verlag C.F. Müller Heidelberg 1989, 1531 S.
10. Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), Stand vom 28. 11. 2018 (BGBl. I S. 2014), URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/>. (data zvernennya: 10.07.2020).
11. Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights, URL: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/77/oj>. (data zvernennya: 16.06.2020).
12. Fritzsche, J., Wankerl, B., Das Plagiat im Recht. In: Plagiate - Gefahr für die Wissenschaft? eine internationale Bestandsaufnahme, Hrsg. Th. Rommel, 2. Aufl., Lit Verlag, Münster 2011, 288 S.
13. Schack, H., Wissenschaftsplagiat und Urheberrecht. In: Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, Hrsg. Dreier, Th., Ohly, A., Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2013, 262 S.
14. Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-WK), Stand vom 26. 03. 2019 (GVBl. S. 98), URL: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG>. (data zvernennya: 10.07.2020).
15. Deutsche Forschungsgemeinschaft Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, September 2019, URL: https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf. (data zvernennya: 10.07.2020).
16. Wissenschaftsrat, Empfehlungen zu wissenschaftlicher Integrität, Positionspapier 2015, URL: <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4609-15.html>. (data zvernennya: 10.07.2020).
17. Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer e. V., Leitsätze Gute wissenschaftliche Praxis im Öffentlichen Recht beschlossen auf der Mitgliederversammlung in Kiel am 3. Oktober 2012, URL: <https://www.vdstrl.de/gute-wissenschaftliche-praxis/>. (data zvernennya: 16.06.2020).
18. EuGH, Urteil vom 4.7.1963, Rechtssache 32/62 „Alvis“, URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0032>. (data zvernennya: 10.07.2020).
19. EuGH Urteil vom 24 10. 1996, Rechtssache 45 / 86, Commission v. Council, Nr. 8, 9. URL: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=45/86&td=ALL>. (data zvernennya: 10.07.2020).
20. EGMR, Urteil vom 29.04.2002, Pretty v. the United Kingdom, Nr. 32 ff., URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60448>. (data zvernennya: 10.07.2020).
21. Verwaltungsgericht Karlsruhe, Urteil vom 4.3.2013, 7 K 3335/11, URL: http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=16752. (data zvernennya: 10.07.2020).
22. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 21. 06. 2017 - BVerwG 6 C 3.16, URL: <https://www.bverwg.de/210617U6C3.16.0>. (data zvernennya: 10.07.2020).
23. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg Beschluss vom 13.10.2008, 9 S 494/08 №. 10, URL: <https://openjur.de/u/199486.html>. (data zvernennya: 10.07.2020).
24. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 12.08.2010 -14 A 847/09, URL: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2010/14_A_847_09beschluss20100812.html. (data zvernennya: 10.07.2020).

25. Verwaltungsgericht Hamburg, Urteil vom 24.06.2016 - 2 K 2209/13, №. 193 f., URL: <http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?showdoccase=1&doc.id=MWRE160003599&st=ent>. (data zvernennya: 10.07.2020).
26. Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 20.03.2014, 15 K 2271/13, URL: https://www.rechtsanwaltmoebius.de/urteile/vg-duesseldorf_15-k-2271-13_dissertation-taueschung-entziehung-doktorgrad.html. (data zvernennya: 10.07.2020).
27. Verwaltungsgericht Freiburg Urteil vom 23.5.2012, 1 K 58/12, URL: http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=16297. (data zvernennya: 10.07.2020).
28. Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 22.03.2012-6 K 6097/11, URL: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_koeln/j2012/6_K_6097_11urteil20120322.html. (data zvernennya: 10.07.2020).
29. Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 06.12.2012-6 K 2684/12, URL: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_koeln/j2012/6_K_2684_12urteil20121206.html. (data zvernennya: 10.07.2020).
30. Verwaltungsgericht Frankfurt Urteil vom 23.05.2007 - 12 E 2262/05, URL: <https://openjur.de/u/168198.html>. (data zvernennya: 10.07.2020).
31. Verwaltungsgericht Gießen Urteil vom 15.09.2011 - 3 K 474/10.GI, URL: <https://openjur.de/u/307751.html>. (data zvernennya: 10.07.2020).
32. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Beschluss vom 3. 02. 2014 – 9 S 885.13, URL: http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=17772. (data zvernennya: 10.07.2020).
33. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 04.04.2006 – 7BV05.388, URL: <https://openjur.de/u/84142.html>. (data zvernennya: 10.07.2020).
34. Verwaltungsgericht Münster, Urteil vom 20.02.2009-10 K 1212/07 №. 25, 26, URL: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_muenster/j2009/10_K_1212_07urteil20090220.html. (data zvernennya: 10.07.2020).
35. VG Regensburg, Urt. v. 31.07.2014 – RO 9 K 13.1442, Nr. 38, URL: <https://openjur.de/u/711900.html>. (data zvernennya: 10.07.2020).
36. Rieble, V., Erscheinungsformen des Plagiats. In: Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, Hrsg. Dreier, Th., Ohly, A., Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2013, 262 S.
37. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 10.02.2016 – 19 A 991/12, Urt. v. 10.02.2016, №. 57, URL: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2016/19_A_991_12_Urteil_20160210.html. (data zvernennya: 10.07.2020).
38. Werner, F., Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht, Deutsches Verwaltungsblatt – DVBL. 1959, S. 527.
39. Zagal'ne administrativne pravo / za zag. red. I.S. Gricenka. Kii'v: YUrinkom Inter, 2015. 565 c.
40. Mel'nik. R.S., Zagal'ne administrativne pravo v pitannyah i vidpovydyah: navch. posib. Kii'v: YUrinkom Inter, 2019. 307 c.
41. Kudlich, H. Die strafrechtliche Beurteilung des Wissenschaftsplagiats. In: Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, Hrsg. Dreier, Th., Ohly, A., Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2013, 262 S.
42. Dreier, Th., Ohly, A., Lehren aus der Vergangenheit – Perspektiven für die Zukunft. In: Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, Hrsg. Dreier, Th., Ohly, A., Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2013, 262 S.
43. Schönke, A., Schröder, H. Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl., Redaktion: Eser, A., C.H. Beck, München 2019, 3361 S.
44. Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) vom 1. Januar 1977 zuletzt geändert mit Wirkung vom 1. September 2016, Nr. 261, URL: http://www.bmjv.de/SharedDocs/Archiv/Downloads/RiStBV.pdf?__blob=publicationFile&v=3. (data zvernennya: 11.07.2020).

45. Bundesgerichtshof, Urteil vom 12.01.1960-I ZR 30/58, S. 8, URL: https://www.prinz.law/urteile/bgh/I_ZR__30-58. (data zvernennya: 16.06.2020).

46. Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) vom 23.12.1976 (BayRS II S. 213), BayRS 2010-1-I, URL: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwVfG>. (data zvernennya: 16.06.2020).

47. Gesetz über die Führung von akademischen Graden vom 7. Juni 1939, Reichsgesetzblatt I S. 985.

48. Godina zapitan' u Bundestazi stosovno dokoru pro plagiat u praci federal'nogo ministra: Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 92. Sitzung, den 23. Februar 2011, Plenarprotokoll 17/92, S. 10365 (B), URL: <http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/17/17092.pdf>. (data zvernennya: 08.07.2020).

49. Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 08.07.2015 - 12 K 423.14, №. 7, URL: <http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE150011154&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10>. (data zvernennya: 10.07.2020).

50. Bundesverwaltungsgericht Beschluss vom 20.10.2006 – 6 B 67/06 Nr. 9. URL: <https://www.bverwg.de/201006B6B67.06.0> (data zvernennya: 10.07.2020).